

हिंदी में अनुदित सर्जनात्मक मराठी पौराणिक उपन्यास 'ययाति' एक अध्ययन

प्रा. डॉ. वनिता त्र्यंबक पवार - निकम

हिंदी विभागाध्यक्ष एवं शोध – निर्देशिका स्व. अण्णासाहेब आर. डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, म्हसदी,
तह.- साक्री, जि.- धुलियाँ

E-mail: vanitapawar27@yahoo.in

सारांश- 'ययाति' वि.स.खांडेकर रचित मूल मराठी उपन्यास है। जिसका हिंदी अनुवाद मोरेश्वर तपस्वी ने किया है। यह एक रचनात्मक, सर्जनात्मक मराठी पौराणिक उपन्यास है। यह उपन्यास ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। यह उपन्यास ययाति की कामकथा है, देवयानी की संस्कार कथा है, शर्मिष्ठा की प्रेम कथा है और कच की अलग-अलग भक्तीगाथा है। इन चार प्रमुख पात्रों के आगे पीछे चलने वाली, फिसलने वाली, हल होती और व्यापक बनती ययाति की कथा में मनुष्य के अंतर मन के राग, द्वेष, लोभ और मोह आदि किसी भी प्रकार के आवरण बिना वर्णित कथा है। मूल रूपसे ययाति की कथा वेध व्यास रचित श्री महाभारत के आदिपर्व में आलेखित है। हस्तीनापुर के पराक्रमी राजा नहुष का पुत्र ययाति शापित होने के कारण जीवन पर्यंत कामेच्छाओं की तृप्ति नहीं कर सकता। दासी शर्मिष्ठा के साथ उसके अवैध संबंधों का पता देवयानी के पिता, दानवों के गुरु शुक्राचार्य को चलता है, जिससे वे क्रोधित हो ययाति को शाप देते हैं की, हे महाराज आपने धर्मराज होकर भी अधर्म का चयन किया है। अतः कठोर वृद्धत्व आपको अविलंब घेर लेगा। सदा ही यौवन में समान रहने की इच्छावाले ययाति पर मानो आसमान टूट पड़ता है। वह विवेकहीन बनकर स्वयं के ही पुत्र पुरु से यौवन उदार माँगता है और अपना वार्धक्य उसे निःसंकोच बक्षता है।

प्रस्तावना-

भूमंडलीकरण के दौर में सर्जनात्मक साहित्य और उनका अनुवाद का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। हर क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच आदान-प्रदान बढ़ा है। व्यापारिक ही नहीं सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी जाहीर है। जब हर क्षेत्र में यह आदान-प्रदान बढ़ा है तो साहित्य का क्षेत्र कैसे अछूता रह सकता है। इस दौर में रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में अनुवाद के माध्यम से साहित्य के अध्ययन की संभावना पहले से कहीं अधिक बड़ी है। आज अनुवाद के माध्यम से बहुत सी भाषाओं का साहित्य आसानी से सुलभ है। वास्तव में साहित्य का अनुवाद अपने आप में एक रचनात्मक विधा है। क्योंकि किसी भी रचना की आत्मा में उतर कर उसे एक नयी भाषा की काया में पुनर्जीवित करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। एक ओर तो रचना की मूल प्रवृत्तियाँ जीवित रहे और दूसरी ओर नई भाषा में रूपांतरित करते हुए रचना का प्रवाह रोचकता बनी रहें। इस दृष्टि से अनुवादक को दोनों भाषाओं की गहरी जानकारी होना आवश्यक है।

रचनात्मक लेखन के अंतर्गत साहित्य की सभी विधाएँ आ जाती हैं। रचनात्मक साहित्य की एक व्यापक अवधारणा है और अनुवाद के माध्यम से हर तरह का रचनात्मक लेखन व्यापक पाठक समुदाय तक पहुँचता है। मैंने इस शोध आलेख में हिंदी में अनुदित सर्जनात्मक मराठी पौराणिक उपन्यास 'ययाति' का अध्ययन करने का प्रयास किया है। 'ययाति' वि.स.खांडेकर रचित मूल मराठी उपन्यास है। जिसका हिंदी अनुवाद मोरेश्वर तपस्वी ने किया है। यह एक रचनात्मक, सर्जनात्मक मराठी पौराणिक उपन्यास है। यह उपन्यास ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। यह उपन्यास ययाति की कामकथा है, देवयानी की संस्कार कथा है, शर्मिष्ठा की प्रेम कथा है और कच की अलग-अलग भक्तीगाथा है। इन चार प्रमुख पात्रों के आगे पीछे चलने वाली, फिसलने वाली, हल होती और व्यापक बनती ययाति की कथा में मनुष्य के अंतर मन के राग, द्वेष, लोभ और मोह आदि किसी भी प्रकार के आवरण बिना वर्णित कथा है। अर्थात् विषय भोग के सेवन से कामेच्छा दबती नहीं अपितु आहुति द्वारा ज्वाला

प्रज्वलित होने से अग्नि की तरह ज्वाला लपकती है। विषय भोग के अति सेवन से अनर्थ निर्मित करता, पुत्र पूरु को यौवन प्राप्त करता, उसके बाद आँख खुलने पर सत्यदर्शन से तपस्या द्वारा स्वर्ग प्राप्त करता ययाति का चरित्र अधः पतन की खाई में गिरने के बाद उर्ध्वगमन की प्रक्रिया से पसार होता है और उपदेशक बनता है। इस ययाति उपन्यास की कथावस्तु को बोधात्मक सरलता के लिए निम्न तीन बिंदुओं में विभक्त कर सरलता से बोधगम्य की जा सकती है।

- 1) ययाति के बचपन से युवावस्था तक की कथा
- 2) विवाह से लेकर शर्मिष्ठा के अज्ञातवास की कथा
- 3) ययाति के अशोक वन निवास असे वानप्रस्थाश्रम की कथा

उपयुक्त तीन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर खांडेकर जी रचित 'ययाति' उपन्यास की कथावस्तु क्रमशः देखेंगे।

'ययाति' के बचपन से युवावस्था तक की कथा:-

'ययाति' उपन्यास में ययाति नायक है। इस उपन्यास में ययाति अपनी बाल्य अवस्था से लेकर वानप्रस्थाश्रम तक छाया हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास आत्मनिवेदन शैली में लिखा गया है। ययाति हस्तीनापुर के महाराजा नहुष का पुत्र है। ययाति बाल्यावस्था में बहुत ही शरारती था। ययाति को फुल बहुत ही अच्छे लगते थे। थपकी देकर सुलाने वाली दासी को बहुत तंग किया करता था। उसके पिताजी उससे अपने पराक्रम और राजवंश की परंपरा की बातें किया करते थे। "महाराजा नहुष ययाति को उद्देशित कर अपनी महारानी से कहते हैं कि क्या कहा, कवि? भई कवि बनकर क्या मिलने वाला है ययू को? कवि का काम तो दुनिया की सुंदरता का वर्णन करना मात्र है। लेकिन उन सभी सुंदरताओं का जी भर उपभोग केवल सुरमा ही कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा ययू एक शूरवीर, सुरमा बने।"¹ उसी समय एक राज उसे मालूम होता है कि उसका बड़ा भाई है, जिसका नाम यति है। ययाति के जन्म के साल-डेढ साल पहले ही बिलकुल अकेला कुछ भी बताये बगैर चला गया था। धीरे-धीरे फुलों, कलियों, भँवरों के गुँजन आदि के

साथ ययाति बड़ा होता है और चौदहों वर्ष में पदार्पण कर लेता है। अतः माँ उसके विवाह के बारे में कहती हैं। ययाति अभी विवाह करना नहीं चाहता। यह माँ से कहता है कि अभी मुझे प्रणय की नहीं, पराक्रम की प्यास लगी है।"² इस वर्ष उत्सव में सेनापति ने एक नये खेल का समावेश किया था। ऐसा जोशीला खेल चल रहा था। कोई खिलाड़ी उन घोड़ों पर सवार होने में सफल नहीं हो रहा था। तब जोश में आकर ययाति किसी की सुने बिना मैदान में जाकर घोड़ों पर सवार हो जाता है। चार चक्कर काटता है किंतु पाँचवे चक्कर में वह अपने शयनकक्ष के अंधेरे कमरे में अलका के सामने पाता है। अलका के अधर पट का अमृत प्राशन करता है। कुछ समय बाद ययाति बिलकुल ठीक हो जाता है। पुनः पिताजी ने नगर देवताओं के उत्सव में अश्वमेध की घोषणा कर दी। अश्वमेध के उस घोड़े को लेकर ययाति डेढ साल तक पूरे आर्यव्रत में घुमा। ऐसे में रात्री को हाथी के शिकार की चाह जगी और किसी को कुछ बताये बगैर जंगल में शिकार के लिए निकला। यति से क्षमा-याचना करते हुए उसकी गुफा के भीतर तक जाता है। तब वह यति को ठीक से देख पाता है। संन्यासी बन जाने का कारण पूछने पर यति बताता है कि हमारे परिवार पर ऋषि का शाप है कि नहुष राजा की संतान सुखी नहीं होगी। यह सारी बात वापस लौटकर ययाति हस्तीनापुर में अपनी माता को बताता है। वह बहुत ही दुःखी होती है। अश्वमेध की समाप्ती होते ही महर्षि अंगीरस ने देव-दानवों के युद्ध को रोकने के लिए शांती-यज्ञ का आयोजन किया था, उस यज्ञ की रक्षा हेतु उसे जाना था। इस यज्ञ में मुख्य ऋषी तक अंगिरस का प्रिय शिष्य कच बनने वाला था। कच देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र था। आश्रम के कच और ययाति के बीच काफी कनिष्ठ मैत्री स्थापित होती है। यज्ञ का मुख्य भाग समाप्त हुआ ही था। हस्तीनापुर के अमात्य का दूत संदेश लेकर आता है कि ययाति के पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अतः ययाति को आश्रम से विदा लेकर हस्तीनापुर जाना पडता है। पिताजी का स्वास्थ्य बिलकुल खराब था, कुछ ही दिनों के मेहमान थे। इस परिस्थिती से अपने आपको स्वस्थ रखे, इस उद्देश से अमात्य ने नगर से दो

कोस दूर अशोक वन मे ययाति के विश्राम का प्रबंध किया था। आवश्यकता पडणे पर पिता के पास बुलाने की गुप्त मार्ग से व्यवस्था थी। अशोक वन मे नई दासी मुकुलिका ययाति की विशेष रूप से सेवा करती है। उसने रात को ययाति के लिये प्रियसी की भूमिका और दिन मे दासी की भूमिका अदा करने मे कोई कसर न छोड़ी। ययाति अशोक वनमें मुकुलिका का रसास्वादन करता रहता था, उसी अरसे मे पिता की मृत्यू हुई। पिता की मृत्यू के साथ ही ययाति की माता राजमाता की हैसीयत से सारी व्यवस्था संभालणे लगती है। कुछ समय बाद ययाति के विवाह की बात रखी जाती है क्योंकि मा को लगता था कि वह युवा हो गया है। मुकुलिका के पंजे से छुड़ाना भी चाहती थी।

विवाह से लेकर शर्मिष्ठा के अज्ञात वास की कथा -

ययाति की माता ययाति का राज्याभिषेक करना चाहती है किंतु बीच ही में माता के कहने पर वह पुन्हा यती को खोजने गोपनीय तरीके से जाना चाहता था। यती को खोजने जाते समय रास्ते मे अंगीरस ऋषी का आश्रम पडता है। ऋषी के दर्शन करने वहाँ पहुँचने पर ययाति को पता चलता है कि कच जीवित है क्यों की कच देव दानव के युद्ध को रोकने के लिए शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करणे गया था। अंगीरस के आश्रम से निकल कर पूर्व आर्याव्रत पहुँचता है। जहाँ उसकी मुलाकात ययाति से होती है। वहाँ से पता चलता है कि वह जादू-टोना करने लगा था। बडे बडे जादूगर भी उसका लोहा मानने लगे थे। अपनी अभिष्ट सिद्धी की आवश्यकता को जानकर यती कुछ महिने पहले ही राक्षस राज्य मे चला गया था। यह जानकर उसे खोजना दुष्कर हो गया। अंततः वापस लौटते समय नदी किनारे के विश्राम स्थान पर ययाति की मुलाकात अलका से होती है। अलका ययाती को रास्ते से अपने साथ लेती है, वहाँ से अशोक वन तक उसका अच्छी तरह ख्याल रखती है। महाराणी अलका को तह खाने मे डालकर विष दे देती है। जिससे अपनी माता से ययाति उखड़ा-उखड़ा रहने लगता है। साथ ही ययाति का राज्याभिषेक भी हो जाता है। थोडे समय बाद दस्युओं का पराजय कर वापस

लौटते समय जंगल मे ययाति की भेट देवयानी से होती है। देवयानी दानव गुरु शुक्राचार्य की कन्या है, पर वह दानव नहीं है। देवयानी वैसी ही घमंडी और इर्षाग्रस्त नारी थी। देवयानी वहाँ से भागती है और कूँए मे गिर जाती है। शर्मिष्ठा और उसकी दासियाँ राजमहल चली जाती है। उसी कूँए के पास से ययाति निकल रहा था। कूँए से किसी की आवाज सुन धनुर्विद्या से बाहर निकालता है। तभी देवयानी ययाति से विवाह करने का फैसला कर लेती है। जब तक शर्मिष्ठा उसकी बचपन की सखी थी और उससे वह जलती रहती थी। अतः उससे भी बदला लेना था। शुक्राचार्य के बल पर ययाति से अपना विवाह और शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाकर वह हस्तीनापुर आती है। वक्त के चलते देवयानी और ययाती का शारीरिक और मानसिक दुराव बढ़ता जा रहा था। कुछ समय के लिये शुक्राचार्य तपस्या से बाहर आने वाले थे। तभी देवयानी गर्भवती थी। पिता से मिलने जाती है बाद मे स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ जादा ही पिता के पास रुकती है। इधर अशोक वन मे रहने वाली और देवयानी की दासी शर्मिष्ठा अब उसकी सौत बन गई थी। शर्मिष्ठा मा बनती है। लेकिन शर्मिष्ठा अपने पुत्र पुरू को पिता का नाम नहीं बताती। उसे पूरू, ययाति का पुत्र होने का अंदाजा लगता है। शर्मिष्ठा को वह तहखाने में उसके पुत्र समित डाल देती है। ययाति परिस्थिती को भाँपकर वहाँ से शर्मिष्ठा को निकाल अपने मित्र माधव के जरीये अज्ञात स्थान पर पहुँचा देता है। इस प्रकार अठारह वर्ष तक शर्मिष्ठा अज्ञात वास भुगतती है।

ययाति के अशोक वन निवास से वानप्रस्थाश्रम की कथा -

इधर हस्तिनापुर के राजमहल में शर्मिष्ठा के अज्ञातवासी हो जाने पर ययाति बहुत ही बेचैन हो जाता है। इस बेचैनी में ययाति अत्याधिक मदिरा का सेवन कर देवयानी के शयनकक्ष में जाता है। देवयानी को मद्यपान पसंद नहीं था। मद्यपान कर शयनकक्ष में न आने का वचन महाराज से देवयानीने अपनी विवाह की प्रथम रात्री से ही लिया था। किंतु फिर भी वह मद्यपान कर वहाँ जाता है। वहाँ देवयानी के साथ काफी कहा सुनी भी होती है और देवयानी उसे शपथ दिलाती है कि आप अब से आगे मुझे

स्पर्श तक नहीं करेंगे और ययाति वहाँ से चला जाता है सीधा अशोक वन में वह अठारह वर्षों तक रहा। सारा राजकाज देवयानी ही चलाने लगी थी। “शुक्राचार्य, हस्तिनापुर आकर देवयानी की शिकायत सून अशोकवन में ययाति को शाप देते हैं कि, तुम्हारी यह जवानी क्षण नष्ट हो जाए। भगवान महेश्वर की कृपा से प्राप्त नई विद्या का स्मरण कर, शुक्राचार्य केवल यही इच्छा करता है कि मेरे सामने खड़ा यह पापी ययाति इसी क्षण जर्जर बुढ़ा हो जाए।”³ “लेकिन ययाति द्वारा बिनती करने पर पुनः उपशाप भी देते हैं की तुम्हारे ही परिवार का, तुम्हारे ही रक्त का, कोई तरुण तुम्हारा यह बुढ़ापा लेने के लिए सानंद तयार हो गया तो तुम चाहोगे उस क्षण यह बुढ़ापा उसे आ जाएगा... यह यौवन तुम्हारी मृत्यु के बाद ही उस युवक को वापस मिल सकेगी।”⁴ उसी समय युद्ध से जीतकर, नगर प्रवेश करके यदु- पुरु अशोकवन तक आते हैं। यदु से ययाति अपनी जवानी देने की बात रखती है। पर यदु देवयानी के कहने पर मना कर देता है। क्योंकि ययाति की काम-वासना अभी शेष थी। तभी अशोकवन में शर्मिष्ठा का आगमन होता है। वह अपने पुत्र की अवस्था देखकर बेचैन हो जाती है। तभी ययाति के भीतर पुत्र-प्रेम जागता है और अपने पुत्र को वापस उसकी जवानी लौटाने के लिए शुक्राचार्य द्वारा बताया गया। तभी अंतिम वाक्य बोलते समय उसके कानों में कच के आगमन की खबर पड़ती है और बेहोश हो जाता है। कच ने भी शुक्राचार्य की तरह तपस्या लगा रखी थी। उसकी यह तपस्या भी पूर्ण हो गयी थी। ययाति के अधःपतन की खबर मिलते ही कच सिधा हस्तिनापुर के अशोकवन में आ गया था। उसने भी शुक्राचार्य से भी बड़ी विद्या प्राप्त की थी। अतः अपने विद्या से कच ने ययाति की मृत्यु टाल दी और पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। पुरु का राज्याभिषेक कर दिया गया। पुरु का राज्याभिषेक जिस दिन हुआ, उसी दिन शर्मिष्ठा, देवयानी और कच वानप्रस्थी हो गए। अब शर्मिष्ठा के प्रति देवयानी की कोई शिकायत न थी। अंततः ययाति उपदेशक बन जाता है। राजा का पद प्राप्त कर पुरु आशीर्वाद लेने

आता है, तब ययाति कहता है तेरे नाम से ही वंश प्रसिद्ध है। तेरे पराक्रम की तरह तेरा त्याग भी बढ़ता रहे।

“और क्या महाराज?

अब मैं महाराज नहीं हूँ।

और क्या पिताजी?

अब मैं गृहस्थी वाला भी नहीं हूँ।

और क्या....

सुख में, दुःख में, हमेशा... काम और धर्म महान पुरुषार्थ है। बहुत ही प्रेरणा प्रेरक पुरुषार्थ है... यह पुरुषार्थ कब अंधे हो जाएंगे। कोई भरोसा नहीं। उनकी लगाम हमेशा धर्म के साथ रहने दो।”⁵

इस प्रकार कहा जा सकता है कि, विष्णू सखाराम खांडेकर रचित ‘ययाति’ उपन्यास आत्मनिवेदन शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास के ‘ययाति’, देवयानी और शर्मिष्ठा तीन प्रमुख चरित्र हैं। इन्हीं तीन चरित्रों के माध्यम से कथा वस्तु की अभिव्यक्ति की गई है।

निष्कर्ष-

अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, वास्तव में साहित्य का अनुवाद अपने आप में एक रचनात्मक विधा है। क्योंकि किसी भी रचना की आत्मा में उतर कर उसे एक नई भाषा की काया में पुनर्जीवित करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। इस दृष्टि से अनुवादक को दोनों भाषाओं की गहरी जानकारी होना आवश्यक है। रचनात्मक साहित्य एक व्यापक अवधारणा है। सर्जनात्मक उपन्यास ‘ययाति’ का हिंदी में अनुवाद मोरेश्वर तपस्वीजी ने किया है। रचनात्मक साहित्य को एक व्यापक अवधारणा को उन्होंने अनुवाद करने का प्रयास किया है। सचमुच आज के मनुष्य की यात्रा फिर से ययाति की दिशा से शुरू हो गई है। आज उपभोग के विविध साधन प्राप्त हुए हैं। इन साधनों में भी जानलेवी स्पर्धा शुरू है। काम और प्रेमभावना बढ़ती जा रही है। यह कहना संगत है की, ययाति अपने जीवन की सार्थकता भोग के प्रदर्शन में ही अनुभव कर रहा था। इस अर्थ में ययाति आज की पिढी का प्रतिनिधित्व करता है। आज की पिढी जीवन के किसी भी

क्षेत्र में बंधनों में रहकर जीना नहीं चाहती। ययाति सुखवादी भोगवादी होने के कारण पाठक पुरी सहानुभूती नहीं दे पाते। अंततः कहा जा सकता है कि ययाति भोगवादी समाज का प्रतिनिधी पात्र है। जिसके आधार पर मूल्य और आदर्शों के खंडन की बात की गई है। इस तरह संदर्भ ग्रंथ सूची-

भोग और योग के स्थापन के माध्यम से खांडेकर जी ने उखड़े मूल्यों के साथ बने रहकर उसके स्थापन की बात की है। इसी कारण सर्जनात्मक साहित्य का अनुवाद और उसका अध्ययन इसका भविष्य उज्वल ही है।

1. ययाति - वि. स. खांडेकर, राजपाल अँड सन्स, दिल्ली. पृष्ठ - 13, संस्करण - 2012
2. वही, पृष्ठ - 25
3. वही, पृष्ठ - 320
4. वही, पृष्ठ - 321
5. वही, पृष्ठ - 336